

Revue D.L.T.

Didactique, Linguistique et Traduction

Vol. 01 – N° 01 – 31 décembre 2023

La lumière de la traduction

Dotoli, Giovanni

Université de Bari-Italie

Laboratoire

giovanni.dotoli@uniba.it

Pour citer l'article:

Dotoli, Giovanni (2023). La lumière de la traduction. *Revue D.L.T. Didactique, Linguistique et Traduction*, 01(01), 80-92.

Reçu: 16/07/2023; **Accepté:** 31/12/2023, **Publié:** 31/12/2023.

Distribution électronique par ASJP-CERIST : <https://www.asjp.cerist.dz>

1. Introduction

« Nous sommes à une période de l'Histoire où la traduction devrait rejouer ce rôle colossal de constitution de la culture, et comparable à ce qui s'est passé chez les califes de Bagdad, à la cour l'Alphonse le Sage, ou à l'époque de la Renaissance »⁴⁶.

« La traduction est sans conteste l'une des formes d'expression langagière les plus complexes, sinon les plus énigmatiques »⁴⁷.

À partir de 1950-1960, tout a changé, dans le domaine de la traduction. L'histoire de la traduction aurait enfin trouvé sa pierre philosophale. On traduit tout. La mondialisation semblait avoir tout résolu, même en traduction. Par contre, d'autres problèmes sont apparus. Marianne Lederer remarque précisément⁴⁸ :

Confiée à des mains inexpertes, la traduction devient calque, traduction littérale, transcodage direct d'une langue à l'autre. On transcode à tous les niveaux, lexicaux, syntaxiques, stylistiques ; même ce qu'il serait licite de transcoder est souvent traduit au petit bonheur. Nos langues pâtissent de l'universalisation d'une pratique qui dégrade les modalités de la traduction et en fausse la conception ; pernicieuse, cette pratique encombre le français de notions floues qui, si on n'y prend garde, finiront par porter atteinte à la clarté de la langue de tout un peuple et finalement à sa pensée.

« L'uniformisation des civilisations » n'a pas réduit la traduction à une opération « plus simple », à un « transcodage généralisé »⁴⁹. Le dialogue entre les civilisations s'est révélé encore plus complexe. Et le rôle de la traduction est devenu plus évident et plus important.

Avec Paul Ricœur, je me demande⁵⁰ :

Sommes-nous allés jusqu'au bout de l'intraduisible ? Non, puisque nous avons résolu l'énigme de l'équivalence en la construisant. La construction du comparable est même devenue la justification d'une double trahison, dans la mesure où les deux maîtres incommensurables ont été rendus commensurables par la traduction-construction. Reste alors un ultime intraduisible que nous découvrons à travers la construction du comparable. Cette construction se fait au niveau du « sens ».

⁴⁶ Jean-Louis Cordonnier, *Traduction et culture*, Paris, Hatier - Didier, 1995, p. 207.

⁴⁷ Lieven D'hulst, *Cent ans de théorie de la traduction. De Batteux à Littré (1748-1847)*, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1990, p. 7.

⁴⁸ Marianne Lederer, *Le français victime des traducteurs*, in Danica Selskovitch - Marianne Lederer, *Interpréter pour traduire*, Paris, Didier Erudition, 2001, p. 285.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 286.

⁵⁰ Paul Ricœur, *Sur la traduction*, Paris, Bayard, 2004, p. 67.

« Sens », le seul mot que nous n'avons pas commenté, parce que nous l'avons présumé.

J'ai essayé de formuler une hypothèse sur le comparable, pour la langue française, et sur le sens, sans presque jamais en parler de manière directe. La traduction est « défi et bonheur »⁵¹, avec ses paradigmes, ses passages et ses mystères.

C'est un domaine aussi vaste que le monde. La traduction est le monde, ou au moins une photographie du monde. J'ai voulu faire la synthèse de cette photographie, en me lançant parfois en des parcours abrupts, pleins d'épines et de broussaille. Une synthèse est tout naturellement ingrate. Il y a toujours des oubliés et des exclus. Surtout quand l'on s'occupe de descendants de la Tour de Babel, c'est-à-dire de nous-mêmes.

J'ai affronté de multiples facettes de la traduction, par rapport à l'histoire et au monde de la folle communication que nous sommes en train de vivre. Sciences du langage, interculturalité, poétique de la traduction, rôle du sujet, dans une profusion théorique que j'ai essayé de faire revivre de façon moins problématique et plus humaine que dans le passé.

En cinquante ans, on a tout chamboulé. Les champs d'intervention ont énormément évolué. La « pulsion traductive » dont parle Antoine Berman a envahi le monde.

Je sens avoir accompli un véritable parcours initiatique dans l'histoire – pratique et théorie – et dans la philosophie de la traduction, surtout en langue française. Ce parcours m'a amené très loin, à la philosophie, à la littérature, à la linguistique, à la psychanalyse. J'ai toujours voulu garder mon style, simple, dialoguant, poétique, ouvert sur l'Autre.

J'ai rendu hommage aux grands musiciens de la symphonie traductive, du Moyen Âge à demain, en ayant des phares toujours allumés, pour être illuminé et pour essayer d'illuminer : Friedrich Schleiermacher, Walter Benjamin, Roman Jakobson, Georges Mounin, Antoine Berman, George Steiner, Jean-René Ladmiral, Michel Ballard, Yves Bonnefoy, et surtout un point de repère fondamental, Henri Meschonnic, à qui je dédie ce livre. J'ai voulu rendre hommage à l'importante nouveauté de sa recherche, qui a ouvert d'immenses perspectives à la traduction.

La fonction poétique a illuminé ma lecture de la traduction en langue française. Est-il possible de faire une synthèse de la fonction poétique en traduction ?

Il fallait parler de pratique transcréatrice, en mettant tout le monde d'accord : écrivains, traducteurs, littéraires, professeurs et étudiants. Ai-je réussi ? Au lecteur

⁵¹ *Ibid.*, p. 7 et suiv.

de répondre. Mais je souhaite souligner l'énième fois le rôle central de la traduction à notre époque.

La traduction va au-delà de la traduction. Elle nous mène à la poésie et au salut, vers une Nouvelle Europe et un Nouveau Monde. Ce qui fait de la traduction une grande opportunité, aujourd'hui, à l'aube du troisième millénaire, après un siècle de barrages, de haines, d'oppositions, que représente le siècle dernier, siècle de guerre froide et chaude, de morts et de totalitarismes, une guerre qui, quelque part, continue malheureusement à être virulente de nos jours.

Yves Bonnefoy ne souligne-t-il pas que l'irraison du rêve se lie aussi à la raison de la traduction de la poésie ? Raison de liberté, d'écriture, d'ouverture de nouvelles voies, de mirages qui s'illuminent et se dévoilent, de logiques qui se colorent d'universel, de sens profond d'être au monde.

Ce grand poète constate que l'on a pris l'habitude, pendant les dernières décennies du XX^e siècle et en ce début du XXI^e, de rencontrer l'autre sans aucune critique, de s'ouvrir aux autres cultures par assemblage, sans penser à la rencontre, à la comparaison et à la confrontation, « sans interférer avec leurs principes »⁵² : « Nous aurions, oui, à constater ces cultures mais non à les critiquer, nous aurions à faire place à leur différence. Et cette pensée est fière de soi, car, à se voir ainsi tolérante, elle conclut qu'elle est une ouverture, un accueil. Dans notre rapport à l'étranger il n'y aurait plus d'ethnocentrisme ».

N'est-ce pas un enfermement, que cette sorte de laisser-aller ? C'est le renoncement au dialogue et à la recherche de l'autre que combat la traduction. Yves Bonnefoy écrit⁵³ :

A accepter l'autre sans se donner le droit de le critiquer on perd de vue le besoin que l'on a pourtant de rechercher, en commun, des valeurs qui seraient pour tous un mieux-être et un mieux-penser. Et c'est donc là, à mon sens, non un progrès de l'esprit mais un grave renoncement, dont l'intention secrète est chez celui qui s'y livre de préserver ses propres réserves de chimères : son rapport prétendu ouvert aux autres cultures n'étant en dernière analyse qu'une forme et une occasion d'indifférence, ce que prouve bien l'égoïsme avec lequel l'Amérique et l'Europe laissent des sociétés moins favorisées se débattre dans leur malheur sans leur prêter aide.

Il y a encore plus grave : « le respect supposé de la différence n'est plus ainsi qu'une forme moderne et sophistiquée de racisme, lequel en profite pour proliférer à nouveau sous ses formes les plus grossières »⁵⁴. La traduction qui n'accepte aucune

⁵² Yves Bonnefoy, *La communauté des traducteurs*, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2000, p. 42.

⁵³ *Ibid.*, p. 43.

⁵⁴ *Ibid.*

« critique des cultures » est l'« abandon de la pensée de l'universel »⁵⁵. Et toutefois la marche de l'histoire nous donne des points de repère fondamentaux ⁵⁶ : « Les principaux moments de l'invention poétique ont coïncidé dans l'histoire de l'Occident avec ceux où la raison se délivrait, pour sa part, de la dépendance où la gardaient jusqu'alors des dogmes sans vérité ».

Le traducteur n'oubliera jamais que toute écriture est un jardin, même celle de la science, ce qui amène à des solidarités essentielles entre science et poésie, et donc entre poésie, science et traduction. Dans la fabrique de la traduction – je pense à Yves Bonnefoy et à Henri Meschonnic –, les mots désignent la présence, l'univers, le sens de la communauté. Cela jette des rayons de lumière dans l'enseignement, vers l'avenir et au jour d'aujourd'hui, à l'encontre du poétique, qui devrait être l'une des grandes lignées de la formation nationale et européenne⁵⁷.

C'est à la traduction de présenter aux hommes de la terre « l'être en devenir », à notre époque où « parfois le courant s'immobilise, reflue, et la société est encore plus en péril »⁵⁸. Ainsi Yves Bonnefoy traduit-il « par rêve qu'il y ait sous la diversité des idiomes un chemin qui s'ouvre, le seul qu'il serait déjà tout près de son arrivée, dans l'invisible »⁵⁹.

Il se demande si à Babel il y a vraiment eu « désastre ». Il répond que oui, avec de terribles conséquences⁶⁰ :

Y a-t-il eu « désastre », à Babel ? Oui, parce qu'une société prétendait que sa langue pouvait s'absolutiser, du fait qu'elle se rêvait première. Mais sa prétention même lui a valu, en s'écroulant, de commencer à comprendre qu'en fait l'humanité n'était déjà qu'une diversité de parlars, dans l'espace desquels l'autocélébration d'une langue, sa tentative d'étouffer ou de supplanter les autres, ne peut qu'aboutir qu'à la guerre, dogmes naissant de dogmes et s'entredétruisant sans répit ni fin. Et dès le lendemain de ce désastre la poésie a commencé de relativiser, de dépasser les systèmes conceptuels au niveau desquels les langues rigidifient leurs différences.

C'est à la parole de la traduction de recomposer l'Unité, par son immanence, son feu, son essence d'origine, son sens du Lieu. John E. Jackson commente :

⁵⁵ *Ibid.*, p. 44.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 41.

⁵⁷ Voir *Ibid.*, passim.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 207.

⁵⁹ Yves Bonnefoy, *Keats et Leopardi. Quelques traductions nouvelles*, Paris, Mercure de France, 2000, p. 8 [introduction].

⁶⁰ Yves Bonnefoy, *Sur la traduction poétique (entretien préparé par Pierre-Emmanuel Dauzat et Marc Ruggieri)*, in *Steiner*, « Cahiers de l'Herne », numéro dirigé par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, 2003, p. 212.

« Comme le disait Hölderlin, c’est dans le rapport à l’autre, à l’étranger qu’on définit au mieux le rapport au propre ou à soi »⁶¹. C’est le parcours de la traduction.

Le salut du monde dépend en large partie de la traduction, du dialogue par la poésie, le seul qui puisse nous faire voir l’aube du jour. Comme la poésie, la traduction du traducteur écrivain est « cette reconnaissance de l’autre en tant qu’autre qui suit l’instant où le son du mot a transi le concept dans l’écoute de la parole » : elle est « une offre »⁶².

La fabrique de la traduction, avec son atelier toujours en ouvraison poétique, illumine le nouveau monde, d’aujourd’hui et de demain. Elle est « une école de liberté »⁶³. George Steiner précise⁶⁴ :

Dans la mesure où tout sujet parlant pratique un idiolecte, le problème de Babel se ramène à celui de l’individualité vécue. Mais les langues distinctes impriment au mécanisme de l’altérité un cycle dynamique, exportable. Elles matérialisent des besoins de descente en soi, de limites territoriales indispensables à l’identité. A un degré plus ou moins prononcé, chaque langue présente sa propre lecture de la vie. Se mouvoir entre les langues, traduire, même quand on le fait sans disposer totalement de sa liberté de mouvement, revient à découvrir le goût presque déroutant de l’esprit humain pour la liberté. Si nous habitons un seul « épiderme linguistique », si nous évoluons parmi un petit nombre de langues, le caractère inévitable de notre assujettissement organique à la mort se révélerait peut-être encore plus asphyxiant.

L’expérience du passé est fondamentale, pour ma thèse. C’est pourquoi je suis parti de l’enseignement d’Antoine Berman, Michel Ballard et Henri Meschonnic, en situant mes propos sur l’axe de la tradition-innovation. Michel Ballard précise⁶⁵ :

La traduction est sans doute l’un des rares domaines où l’on demande au critique de faire ou de se taire ; demande-t-on au critique d’art de refaire le roman, le film, le tableau, dans lequel, tout en l’apprécient, il a pu déceler des imperfections ? Il est humain que celui qui a produit, souvent à grande peine, une œuvre quelle qu’elle soit, fasse preuve de susceptibilité, mais on ne peut empêcher la critique externe de s’exercer, et il est sain qu’un regard extérieur se porte sur ce dont on risque de ne pas être assez détaché.

Ainsi mon engagement jette-t-il son ancre, solidairement, sur les théories d’Henri Meschonnic, même si je ne prends jamais partie pour telle ou telle proposition de l’acte traductif. J’ai voulu toujours rester dans l’acte humain, en

⁶¹ John E. Jackson, *Sous le signe de Mercutio. Bonnefoy et Shakespeare*, « Europe », n. 890-891, LXXXI, juin-juillet 2003, p. 171.

⁶² Yves Bonnefoy, *L’Alliance de la poésie et de la musique*, Paris, Editions Galilée, 2007, p. 26 et 28.

⁶³ Yves Bonnefoy, *Le paradoxe du traducteur*, Paris, Hermann Editions, 2007, p. 10.

⁶⁴ George Steiner, *Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction*, traduction de l’anglais par Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel, 1998, p. 437.

⁶⁵ Michel Ballard, *De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions*, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1992, p. 278.

donnant la parole aux grands traducteurs et participants au dialogue autour de la traduction.

Le risque du paradoxe et de la double trahison était devant moi. Sylvie Durastanti remarque, en une situation semblable à la mienne⁶⁶ :

Pourtant, si c'est effectivement dans les mots que l'on pense, dans quelle impensé louvoie-t-on en dérivant entre deux langues ? À quelle planche de salut se raccrocher, à quel saint se vouer en ce cas ? Comment s'en tenir aux positions de saint Jérôme, patron des traducteurs qui estiment possible et suffisant de rapter du sens d'une langue dans l'autre ? Il faut bien dire qu'il n'est de traduction réussie que par une double trahison : celle de la langue prétendument maternelle du traducteur et celle de l'autre, prétendument étrangère.

D'où le déni général de ce travail, de ce non-travail, de cette jouissance d'agent double, perpétuellement en porte-à-faux entre deux cultures louchant l'une vers l'autre.

Suis-je pour autant sauvé par mon « ambition esthétique »⁶⁷ et par ma vision poétique du monde. La tour de Babel dressée en 1594 par Lucas van Valckenborgh et au XVII^e siècle par Jan I^{er} Breughel dit de Velours, était devant moi, avec ses espaces se perdant dans l'infini, ses chemins en spirale et ses personnages qui ne se comprennent plus. Abattement et vision cauchemardesque m'ont parfois saisi. Toujours Sylvie Durastanti⁶⁸ :

Il fallait un esprit naïf pour étagier cette tour avec un soin minutieux, en y ménageant aussi des coupes d'architecte. Il fallait un esprit rêveur, pour concevoir le refuge contre la confusion des langues dans l'épaisseur même du sol où s'enracinent les hommes. Mais ce symbole traduit parfaitement le mythe : le rêve de Babel, l'idéal d'une langue unique, s'appuie sur l'évidement des langues existantes, fouillées sans relâche jusqu'à livrer le secret enclos dans leur épaisseur obtuse.

Oui, mais aussi j'ai eu recours à mon esprit naïf de poète rêveur, pour lire les mystères de la traduction et en capter la lumière pour l'avenir. Walter Benjamin et Henri Meschonnic sont sur la même route que Lucas van Valckenborgh et Jan I^{er} Breughel, dans leur poursuite de la tâche du traducteur. Ils ouvrent les portes de la traduction par le même sésame.

Antoine Berman intitule le dernier paragraphe de son livre, *L'épreuve de l'étranger*, de la façon suivante : « La traduction comme nouvel objet de savoir »⁶⁹.

⁶⁶ Sylvie Durastanti, *Eloge de la traduction. Notes du traducteur*, Paris - New York, Le Passage, 2002, p. 9-10.

⁶⁷ *Ibid.*, p. 13.

⁶⁸ *Ibid.*, p. 138.

⁶⁹ Antoine Berman, *L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin*, Paris, Gallimard, 1984, p. 289-305.

Je fais mien ce titre, pour cette conclusion. Mais « lorsqu'on touche à la traduction, on aborde un domaine refoulé, riche en résistances »⁷⁰.

J'ai essayé de vaincre ces résistances et « la défaillance de la traduction » dont parle déjà Sigmund Freud dans une lettre adressée à Wilhelm Fliess, pour la parution prochaine de son célèbre *Traumdeutung*⁷¹.

Grâce à la leçon d'Henri Meschonnic, j'ai compris qu'« un acte de langage [est] un acte de littérature », que « chaque langue est un art », et qu'il faut toujours se battre contre « les crisistes »⁷². Sa théorie du rythme change tout⁷³, par l'« énergie »⁷⁴ retrouvée du langage, qui se fait « poétique de la théorie »⁷⁵.

La poétique de la traduction ne tombe pas du ciel. C'est le chemin central du sujet traducteur et du sujet lui-même. J'accepte totalement l'ouverture de la « Postface » de George Steiner⁷⁶ :

Tout au long de ce livre, j'ai tiré parti de la poétique, de la critique littéraire, de l'histoire des formes culturelles, pour explorer certains aspects du langage humain. C'est la traduction qui a servi continuellement de centre de gravité. La traduction est, sur le mode implicite, tout entière comprise dans la communication la plus rudimentaire. On la découvre explicite dans la coexistence et les contacts réciproques des milliers de langues parlées à la surface de la terre. Entre l'énoncé et l'interprétation d'une signification grâce à des systèmes de signes verbaux d'une part, et la multiplicité et la variété extrêmes des langues de l'autre, s'étend le domaine du langage considéré dans son ensemble. J'ai essayé de montrer que ces deux extrémités du spectre – actes de paroles élémentaires et paradoxe de Babel – sont très proches l'une de l'autre et que toute linguistique cohérente se doit de les inclure toutes deux.

Les grandes conclusions des mathématiciens et des calculateurs du langage à la Noam Chomsky sont importantes, si n'est fondamentales. J'éprouve donc le plus grand respect à leur encontre, mais elles ne m'intéressent pas, pour aller au cœur du problème traductif. La traduction a à faire avec la philosophie, la psychologie et la logique⁷⁷. George Steiner écrit encore⁷⁸ :

En prenant ses distances vis-à-vis de la coopération étroite avec la poétique qui anime l'œuvre de Roman Jakobson, des cercles linguistiques de Prague et de Moscou

⁷⁰ *Ibid.*, p. 293.

⁷¹ Voir *Ibid.*, p. 296. Voir Sigmund Freud, *Lettres à Wilhelm Fliess. 1887-1904*, édition complète établie par Jeffrey Moussaieff Masson, traduit de l'allemand par Françoise Kahn et François Robert, Paris, Presses Universitaires de France, 2006, cit. in *Ibid.*

⁷² Henri Meschonnic, *De la langue française. Essai sur une clarté obscure*, Paris, Hachette, 1997, p. 140, 194 et 283.

⁷³ Henri Meschonnic, *Dans le bois de la langue*, Paris, Éditions Laurence Teper, 2008, p. 50 et suiv.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 493 et suiv.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 514.

⁷⁶ George Steiner, *Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction*, cit., p. 435.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, p. 435-436.

et celle de I.A. Richards, la linguistique formelle s'est cantonnée dans une conception abstraite, souvent étriquée, des rapports entre le langage et l'esprit, entre le langage et les mécanismes sociaux, entre le verbe et la culture.

Ferdinand de Saussure n'ouvre-t-il pas au langage les portes de l'utopie, dans ses manuscrits pour un livre sur la linguistique générale, découverts à Genève en 1996, et publiés en 2002⁷⁹ ? Antonio Lavieri commente⁸⁰ :

Les nouveaux Ecrits ont permis de dégager la pensée saussurienne de la réception idéologique, structuraliste, qui a marqué toutes les sciences humaines et sociales tout au long des dernières décennies – nous délivrant ainsi un Saussure épistémologue et philosophe du langage –, mais aussi de démystifier la représentation, simpliste et naïvement didactique, que la linguistique théorique et appliquée a donné du *signifiant* et du *signifié* comme les deux côtés, le *recto* et le *verso*, d'une même feuille de papier.

Le but de ces observations n'est que celui de mettre en lumière la fossilisation, dans les recherches linguistiques et dans l'enseignement universitaire, d'un paradigme du *discontinu* dans le langage, la littérature et la société, dont les conséquences s'avèrent fatales pour les théories et les pratiques du traduire.

La traduction nous aidera à approcher la vérité. Elle incarnera notre désir rimbaldien de « posséder la vérité dans une âme et un corps »⁸¹, et nous poussera à peser notre rapport éternel à l'infini. Elle sera sur la route de la quête dont Edgard Morin parle depuis longtemps. Elle nous dira que l'on aura besoin de « prolonger la généralisation de la poétique dans toutes ses directions à la fois »⁸², et d'être un peu fou, pour bien vivre. Maurice Blanchot conclut précisément⁸³ :

Avec le pouvoir unificateur qui est à l'œuvre en toute relation pratique comme en tout langage, et qui l'expose en même temps à la pure scission préalable, l'homme prêt à traduire est dans une intimité constante, dangereuse, admirable, et c'est de cette familiarité qu'il tient le droit d'être le plus orgueilleux ou le plus secret des écrivains – avec cette conviction que traduire est, en fin de compte, folie.

Tout projet qui va au-delà de l'existant doit avoir un peu de folie. J'ai voulu être un peu fou, pour ce livre d'ouverture et d'ouvraison.

Cette folie me fait épouser l'appel d'Henri Meschonnic d'un « Plan d'urgence pour enseigner la théorie du langage »⁸⁴. De ce plan dépend aussi le futur de la

⁷⁹ Ferdinand de Saussure, *Ecrits de linguistique générale*, établis et édités par Simon Bouquet et Rudolf Engler, avec la collaboration d'Antoinette Weil, Paris, Gallimard, 2002.

⁸⁰ Antonio Lavieri, *Esthétique et poétiques du traduire*, Modena, Mucchi, 2005, p. 71.

⁸¹ Arthur Rimbaud, *Œuvres complètes. Poésie, prose et correspondance*, introduction, chronologie, édition, notes, notices et bibliographie par Pierre Brunel, Paris, Librairie Générale Française, Le Livre de Poche, La Pochothèque, 1999, p. 441, 442, *Adieu*.

⁸² Antonio Lavieri, *Esthétique et poétiques du traduire*, cit., p. 71.

⁸³ Maurice Blanchot, *Traduire*, in *L'amitié*, Paris, Gallimard, 1971, p. 73.

⁸⁴ Henri Meschonnic, *Dans le bois de la langue*, cit., p. 200 et suiv.

traduction, au-dedans d'« Une Déclaration universelle des droits des langues et des cultures »⁸⁵ : « défendre les langues, c'est défendre la liberté de penser et de vivre »⁸⁶. Paul Ricoeur affirme⁸⁷ :

Traduire, c'est à la fois habiter dans la langue de l'étranger et donner hospitalité à cet étranger au cœur de sa propre langue. De la même manière, ne peut-on pas dire que la mémoire et l'histoire traduisent ce qui a été transmis de l'événement dans la langue d'accueil du narrateur ?

Il faut absolument défendre les langues, et par conséquent la traduction, parce que⁸⁸ :

Une langue n'est pas seulement un ensemble de mots, c'est aussi et surtout une manière de penser, de rêver, d'imaginer, de voir le monde. On ne fait pas les mêmes associations d'idées, les mêmes constructions mentales, les mêmes raisonnements d'une langue à l'autre.

De la protection des langues et du développement de la traduction, demain, dépendra en large partie la correction des « tendances ethnocentriques inhérentes à toute société, avec les conséquences que l'on sait »⁸⁹, comme le rappelle à tout moment Henri Meschonnic.

Nos préoccupations pédagogiques pourraient ainsi changer, dans le « Huitième Art » de la traduction. Notre vision du monde aussi, dans le village de plus en plus global où nous vivons et où vivront encore plus nos enfants et les êtres de l'avenir plus lointain. « La traduction entendue en ce sens gagnerait donc à être davantage intégrée à l'enseignement, dès le secondaire, et pas seulement de façon superficielle »⁹⁰. Il est urgent de définir une pédagogie de la traduction : « en un mot, il conviendra de *réhabiliter la traduction* et d'en renouveler la pédagogie »⁹¹.

Violaine Houdart-Merot écrit⁹² :

Ce travail part d'un double étonnement : les recherches et théories concernant la traduction sont surabondantes. Mais curieusement, on s'interroge beaucoup moins

⁸⁵ *Ibid.*, p. 221 et suiv.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 229 et suiv.

⁸⁷ Paul Ricoeur, *La marque du passé*, « Revue de Métaphysique et de Morale », 1998, 1, p. 15.

⁸⁸ Dominique Wolton, *L'autre mondialisation*, Paris, Flammarion, 2003, p. 101.

⁸⁹ Michaël Oustinoff, *La traduction*, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. 120.

⁹⁰ *Ibid.* Voir : Danica Selskovitch - Marianne Lederer, *Interpréter pour traduire*, Paris, Didier Erudition, 2001, p. 163-242 ; Jean-René Ladmiral, *Traduire : théorèmes pour la traduction*, Paris, Gallimard, « Tel », 1994, p. 23-83 ; Josiane Podeur, *Jeux de traduction. Giochi di traduzione*, Napoli, Liguori Editore, 2008, p. 1-9 ; Violaine Houdart-Merot, *Sens et absence de la traduction dans l'enseignement*, in *Traduire 2*, textes réunis et présentés par Daniel Delas, Université de Cergy-Pontoise, Centre de Recherche Texte/Histoire, 2002, p. 83-95 ; Daniel Gile, *La traduction, la comprendre, l'apprendre*, Paris, Presses Universitaires de France, 2005, p. 7-36 et 200-233 et *passim*.

⁹¹ Jean-René Ladmiral, *Ibid.*, p. 83.

⁹² Violaine Houdart-Merot, *Sens et absence de la traduction dans l'enseignement*, in *Traduire 2*, cit., p. 83.

sur les pratiques et les conceptions de la traduction dans l'enseignement, secondaire ou universitaire, et c'est encore plus vrai pour les langues anciennes : on ne trouve guère de travaux sur les méthodes et théories de la traduction scolaire, alors que les exercices de traduction étaient pourtant au cœur de l'enseignement secondaire au XIX^e siècle et qu'ils persistent encore comme formes d'évaluation dans les examens et les concours. Seconde source d'étonnement : l'exercice de version demeure l'épreuve centrale des différents concours de recrutement en France, CAPES et agrégation de l'entrée à l'École Normale, aussi bien pour les langues anciennes que pour les langues vivantes. Or, dans le même temps, la traduction a été en grande partie évincée de l'enseignement des langues vivantes.

Dans les manuels scolaires, la traduction est presque toujours effacée, comme le rappelle Henri Meschonnic⁹³. Encore Violaine Houdart-Merot⁹⁴ :

Par conséquent, malgré les plaidoyers de certains linguistes, la traduction, si elle est timidement réhabilitée, demeure une pratique marginale dans l'enseignement des langues vivantes dans le secondaire. L'accent, depuis ces dernières années, est mis sur les compétences orales et sur « la pratique effective des langues vivantes en situation de communication » (circulaire 98-105, B.O. du 28 mai 1998). Le fait que l'exercice de traduction ne soit plus obligatoire dans les séries autres que littéraires à partir de la session de baccalauréat de 2002 manifeste cette volonté de recentrage sur les compétences de communication.

Qu'il serait utile de donner aux élèves plusieurs traductions d'un texte littéraire, avec le texte-source ! Et de créer un lien entre l'enseignement des langues et les théories de la traduction⁹⁵. Il faut investir en traduction, pour dialoguer avec le monde.

Les thèses d'Henri Meschonnic nous amènent très loin. Elles ouvrent de nouvelles pistes de recherche, notamment dans le domaine de la poétique, comme le remarque Antonio Lavieri⁹⁶ :

Après avoir travaillé à une anthropologie historique des idées, des théories et pratiques du traduire en Occident nous pourrions alors nous consacrer, en nous appuyant sur les recherches actuelles en poétique, esthétique et rhétorique comparées, à l'analyse, la révision et l'affinement des métalangages dont nous disposons pour l'étude interculturelle de la traduction et de ses pratiques théoriques. Regarder l'Occident par les yeux de l'Orient, essayer de sortir de catégories

⁹³ Henri Meschonnic, *Éthique et politique du traduire*, Paris, Verdier, 2007, p. 74.

⁹⁴ Violaine Houdart-Merot, *Sens et absence de la traduction dans l'enseignement*, cit., p. 93.

⁹⁵ Voir Mathieu Guidère, *Introduction à la traductologie. Penser la traduction : hier, aujourd'hui, demain*, Paris, De Boeck, 2008, p. 113-121 et Daniel Gile, *La traduction, la comprendre, l'apprendre*, Paris, Presses Universitaires de France, 2005, p. 200-233.

⁹⁶ Antonio Lavieri, *Esthétique et poétiques du traduire*, cit., p. 72-73.

occidentales, remettre en question notre façon de penser la traduction, pour penser le traduire, et le sujet du traduire, dans le langage.

Ces nouvelles pistes comporteront une lecture différente de la littérature et de son écriture. Nous relèverons certainement une présence de la pratique du traduire dans la fiction littéraire. L’alliance entre Ferdinand de Saussure et Henri Meschonnic sera consommée. Et elle vaincra. Le premier parle précisément de *forme-sens* d’un côté, et de *figure vocale* de l’autre : « il est faux (et impraticable) – dit-il – d’opposer la *forme* et le *sens* »⁹⁷. C’est dire pas de signe et pas d’opposition entre le signifiant et le signifié, mais continu et rythme, dans la traduction de l’avenir.

Dans les dernières lignes de son livre *Après Babel*, George Steiner attire notre attention sur la Cabale « qui dissèque avec tant d’application le problème de Babel et de la nature du langage », en annonçant le « jour de la rédemption où l’on n’aura plus besoin de traduction », et « où la traduction sera non seulement inutile mais inconcevable »⁹⁸.

Mais la libération de « la splendeur des ruines de Babel »⁹⁹ est impossible. Ce serait le silence et la mort du monde.

Nous aimons et nous préférons les bruits merveilleux du langage, musique ancestrale de notre histoire et de l’histoire de la langue française, cette langue dont nous exécutons tous les jours la partition, laquelle continue à se réinventer, même grâce à l’énergie de la traduction. « Seule la traduction confère une réalité à la diversité des langues »¹⁰⁰, et donc aux richesses de l’altérité.

Quelqu’un aurait précisément affirmé qu’« un bon traducteur est plus proche du poète maudit que de l’écrivain reconnu »¹⁰¹. Oui, sans doute, le traducteur est plus proche d’Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé et Paul Verlaine, que de la liste infinie d’écrivains reconnus par la plèbe, mais qui n’ont pas laissé d’empreintes éternelles.

Références

- Cordonnier, J-L. (1995).** *Traduction et culture*, Paris, Hatier – Didier.
D’hulst, Lieven (1990). *Cent ans de théorie de la traduction. De Batteux à Littré (1748-1847)*, Lille, Presses Universitaires de Lille.
Lederer, M. (2001). *Le français victime des traducteurs*, Paris, Didier Erudition
Ricœur, P. (2004). *Sur la traduction*, Paris, Bayard.

⁹⁷ Ferdinand de Saussure, *Ecrits de linguistique générale*, établis et édités par Simon Bouquet et Rudolf Engler, avec la collaboration d’Antoinette Weil, Paris, Gallimard, 2002, p. 17.

⁹⁸ George Steiner, *Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction*, cit., p. 438.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Carlos Batista, *Bréviaire d’un traducteur*, Paris, Arléa, 2003, p. 67.

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 73.

- Bonnefoy, Y. (2000).** *La communauté des traducteurs*, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg.
- Bonnefoy, Y. et all. (2000).** *Quelques traductions nouvelles*, Paris, Mercure de France, 2000.
- Bonnefoy, Y. (2003).** *Sur la traduction poétique (entretien préparé par Pierre-Emmanuel Dauzat et Marc Ruggeri)*, in Steiner, « Cahiers de l'Herne », numéro dirigé par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris.
- Jackson, J. E. (2003).** *Sous le signe de Mercurio. Bonnefoy et Shakespeare*, « Europe », n. 890-891, LXXXI.
- Bonnefoy, Y. (2007).** *L'Alliance de la poésie et de la musique*, Paris, Editions Galilée.
- Bonnefoy, Y. (1998).** *Le paradoxe du traducteur*, Paris, Hermann Editions.
- Steiner, G. (1998).** *Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction*, traduction de l'anglais par Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel.
- Ballard, M. (1992).** *De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions*, Lille, Presses Universitaires de Lille.
- Durastanti, S. (2002).** *Eloge de la traduction. Notes du traducteur*, Paris - New York, Le Passage.
- Berman, A. (1984).** *L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin*, Paris, Gallimard.
- Meschonnic, H. (1997).** *De la langue française. Essai sur une clarté obscure*, Paris, Hachette.
- Meschonnic, H. (2008).** *Dans le bois de la langue*, Paris, Éditions Laurence Teper.
- Saussure, F. (2002).** *Ecrits de linguistique générale*, établis et édités par Simon Bouquet et Rudolf Engler, avec la collaboration d'Antoinette Weil, Paris, Gallimard.
- Lavieri, A. (2005).** *Esthétique et poétiques du traduire*, Modena, Mucchi.
- Rimbaud, A. (1999)** *Œuvres complètes. Poésie, prose et correspondance*, introduction, chronologie, édition, notes, notices et bibliographie par Pierre Brunel, Paris, Librairie Générale Française, Le Livre de Poche, La Pochothèque.
- Blanchot, M. (1971).** *Traduire*, in *L'amitié*, Paris, Gallimard.
- Ricœur, P. (1998).** *La marque du passé*, « Revue de Métaphysique et de Morale ».
- Wolton, D. (2003).** *L'autre mondialisation*, Paris, Flammarion.
- Oustinoff, M. (2003).** *La traduction*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Meschonnic, H. (2007).** *Éthique et politique du traduire*, Paris, Verdier.
- Saussure, F. (2002).** *Ecrits de linguistique générale*, établis et édités par Simon Bouquet et Rudolf Engler, avec la collaboration d'Antoinette Weil, Paris, Gallimard.

